

Lampiran 10
PANDUAN WAWANCARA UNTUK PEMEGANG PROGRAM UKS DI
PUSKESMAS

“MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO”

Identitas Responden	
1.	Nama Responden :
2.	Tempat/Tanggal Lahir :
3.	Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan []
4.	Jabatan :
5.	Instansi :
6.	Alamat Rumah :
7.	No. Telp/Hp :
<p>Daftar Pertanyaan</p> <p>Apa pendapat Bapak/ibu pemegang program UKS Puskesmas tentang persoalan status gizi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sejauh pengamatan Bapak/ibu berapa perbandingan jumlah remaja/ siswa siswi yang gemuk dengan yang status gizi normal ? Mengapa demikian ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apa saja bentuk kegiatan/program UKS yang berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sejauh pengalaman Bapak/ibu bagaimana pelaksanaan program UKS yang berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ? (jangkauan terhadap cakupan sekolah yang berada di wilker Puskesmas, cakupan siswa siswi di Sekolah, waktu pelaksanaan, berapa kali setahun, dsb)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apa saja kendala yang Bapak/ibu hadapi berkaitan dengan pelaksanaan program UKS penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi di Sekolah ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sejauh pengalaman Bapak/ibu bagaimana monitoring dan evaluasi program UKS yang berkaitan dengan penilaian status gizi dan edukasi pola hidup sehat bagi remaja/ siswa siswi</p>	

di Sekolah ?

.....
.....
.....

Kalau ditemukan ada siswa siswi yang gemuk melalui program UKS, seperti apa tindak lanjut yang dilakukan pihak Sekolah bekerjasama dengan Puskesmas ?

.....
.....
.....

Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu kalau ada aplikasi yang dapat memprediksi kegemukan pada siswa siswi/remaja usia sekolah berdasarkan faktor risiko secara *online* ? Sekaligus memberikan rekomendasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....

Menurut Bapak/ibu apakah aplikasi ini akan memberikan manfaat bagi Bapak/ibu sebagai pemegang program UKS Puskesmas dalam memantau status gizi dan pola hidup siswa siswi di Sekolah ? Mengapa demikian ?

.....
.....
.....